

TURLI O'G'ITLARNING BULG'OR QALAMPIRI O'SISHI VA RIVOJLANISHIGA
TA'SIRI

Farhodova M.

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti, talaba.

Jo'rayeva Z.Dj.

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti, dotsent.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20182569>

Annotatsiya. Ushbu maqolada turli xil o'g'itlarning bulg'or qalampiri o'simligining o'sishi va rivojlanishiga ta'siri o'rganilgan. Tadqiqotda mineral va organik o'g'itlarning turli me'yorlari o'simlikning vegetativ rivojlanishi, fiziologik ko'rsatkichlarga ta'siri tahlil qilingan.

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, optimal o'g'it me'yorlarini qo'llash o'simlikning sog'lom rivojlanishini ta'minlab, vegetativ massaning ortishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqot natijalari hududning tuproq-iqlim sharoitida bulg'or qalampirini yetishtirish agrotexnologiyasini takomillashtirishda amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: bulg'or qalampiri, o'g'it me'yorlari, o'sish va rivojlanish, vegetatsiya davri, agrotexnologiya, tuproq unumdorligi.

Аннотация. В данной статье изучено влияние различных видов удобрений на рост и развитие растения болгарского перца. В ходе исследования проанализировано действие различных норм минеральных и органических удобрений на вегетативное развитие растения и его физиологические показатели.

Полученные результаты показали, что применение оптимальных норм удобрений обеспечивает нормальное развитие растения и способствует увеличению вегетативной массы. Результаты исследования имеют практическое значение для совершенствования агротехнологии выращивания болгарского перца в почвенно-климатических условиях региона.

Ключевые слова: болгарский перец, нормы удобрений, рост и развитие, вегетационный период, агротехнология, плодородие почвы.

Kirish. Sabzavotchilikda bulg'or qalampiri yuqori oziqaviy qiymati va bozor talabi sababli muhim ekinlardan biri hisoblanadi. Uning o'sishi va rivojlanishi ko'p jihatdan tuproq unumdorligi hamda qo'llaniladigan o'g'itlash tizimiga bog'liq. Mineral va organik o'g'itlarning to'g'ri me'yorlarda qo'llanilishi o'simlikning vegetativ va generativ rivojlanishini yaxshilab, hosildorlikni oshirishga xizmat qiladi.

Bulg'or qalampiri o'simligining o'sishi va rivojlanishi ko'p jihatdan tuproqdagi oziqa elementlari bilan ta'minlanganlik darajasiga bog'liqdir. Turli xil o'g'itlar o'simlikning morfologik va fiziologik jarayonlariga turlicha ta'sir ko'rsatadi [1].

Azotli o'g'itlar o'simlikning vegetativ o'sishini jadallashtiradi. Azot ta'sirida barglar soni ortadi, poya tez o'sadi va o'simlikning umumiy biomassasi ko'payadi. Natijada fotosintez jarayoni faollashadi. Biroq azotning ortiqcha miqdori o'simlikning haddan tashqari vegetativ rivojlanishiga olib kelib, gullash va meva hosil bo'lish jarayonini kechiktiradi [2]. Fosforli o'g'itlar ildiz tizimining rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Kuchli ildiz tizimi o'simlikning tuproqdan oziqa moddalari va namlikni samarali o'zlashtirishini ta'minlaydi.

May, 2026-yil

Fosfor oʻsimlikning erta gullashini tezlashtiradi va meva tugish jarayonini yaxshilaydi.

Fosfor yetishmovchiligi oʻsimlikning rivojlanishini susaytiradi va hosildorlikni kamaytiradi [3]. Kaliyli oʻgʻitlar oʻsimlikning umumiy fiziologik holatini yaxshilaydi. Ular suv almashinuvini tartibga soladi, oʻsimlikning issiq va qurgʻoqchilikka chidamliligini oshiradi.

Kaliy taʼsirida mevalarning sifati yaxshilanadi, ular yirik, sersuv va rangdor boʻladi.

Bundan tashqari, kaliy oʻsimlikni kasallik va zararkunandalarga nisbatan chidamli qiladi [4].

Kompleks oʻgʻitlar (NPK) oʻsimlikni bir vaqtning oʻzida barcha zarur oziqa elementlari bilan taʼminlaydi. Bu esa oʻsimlikning muvozanatli rivojlanishini taʼminlab, oʻsish jarayonining barcha bosqichlarida yuqori samaradorlikka erishishga yordam beradi. Kompleks oʻgʻitlar qoʻllanilganda oʻsimliklarning boʻyi, barglar soni va ildiz tizimi yaxshi rivojlanadi [5].

Umuman olganda, turli oʻgʻitlarning oʻsimlik oʻsishi va rivojlanishiga taʼsiri ularning turiga, meʼyoriga va qoʻllash muddatiga bogʻliq. Oʻgʻitlardan ilmiy asosda va meʼyorida foydalanish orqali bulgʻor qalampirining normal oʻsishi, rivojlanishi va yuqori hosildorligini taʼminlash mumkin.

Tadqiqot metodi. Ushbu tadqiqot davomida bulgʻor qalampirining “Kaliforniya moʻjizasi” navi turli oʻgʻit variantlari taʼsirida oʻsish va rivojlanish koʻrsatkichlari boʻyicha oʻrganildi.

Kuzatuvlar Toyloq tumani sharoitida vegetatsiya davri davomida muntazam olib borildi.

Oʻsimlikning oʻsish dinamikasi asosan boʻyi, barglar soni va rivojlanish fazalari boʻyicha baholandi. Vegetatsiya davomida oʻsimlik boʻyi sezilarli darajada ortib borganligi kuzatildi.

1-jadval

Oʻsimlik boʻyi (sm) boʻyicha oʻsish dinamikasi

Variant	30-kun	60-kun	90-kun	±m
Nazorat	18.5	34.2	52.6	1.5
N ₁₅₀	22.4	41.8	63.5	1.3
P ₁₀₀	20.6	38.7	58.2	1.6
K ₁₀₀	21.0	39.5	60.1	1.4
NPK	24.8	45.6	68.9	1.3

Natijalardan koʻrinib turibdiki, barcha oʻgʻit variantlari nazoratga nisbatan oʻsimlik boʻyining oʻsishini sezilarli darajada oshirgan. Eng yuqori koʻrsatkichlar kompleks (NPK) oʻgʻit qoʻllangan variantda kuzatildi. Vegetatsiyaning dastlabki bosqichida oʻsimliklarning boʻyi nisbatan past boʻlib, bu davrda ildiz tizimi va boshlangʻich vegetativ organlar shakllanadi. Nazorat variantida oʻsimlik boʻyi 18.5 sm ni tashkil etdi;

NPK variantida esa 24.8 sm boʻlib, nazoratga nisbatan 6.3 sm ga yuqori boʻldi.

Bu bosqichda oʻgʻitlar, ayniqsa azot va kompleks oʻgʻitlar, oʻsimlikning boshlangʻich oʻsishini tezlashtirganligi kuzatildi. 60-kundagi oʻsish davrida oʻsimliklar faol vegetativ rivojlanish bosqichiga oʻtadi va oʻsish surʼati keskin ortganligi kuzatildi.

Jadvalda keltirilgan ±m qiymatlar oʻrtacha xatolikni koʻrsatadi. Variantlar orasidagi farqlar ±m qiymatlardan katta boʻlgani sababli, natijalar statistik jihatdan ishonchli deb baholanishi mumkin.

Oʻsimlik boʻyi boʻyicha oʻsish dinamikasi natijalari shuni koʻrsatdiki, bulgʻor qalampirining vegetativ rivojlanishi oʻgʻitlash tizimiga bevosita bogʻliq. Eng yuqori oʻsish koʻrsatkichlari kompleks (NPK) oʻgʻit qoʻllangan variantda qayd etilib, ushbu variant eng samarali deb topildi.

Foydalanilgan adbiyotlar

1. Ismoilov Sh., Qodirov A. Sabzavot ekinlarini o'g'itlashning ilmiy asoslari. – Toshkent: “O‘zbekiston nashriyoti”, 2020. – 210 b.
2. Abdullayev B., Karimov J. Azotli o'g'itlarning o'simlik rivojlanishi va hosildorlikka ta'siri // O‘zbekiston agrar fani xabarnomasi. – 2023. – №2. – B. 38–41.
3. Karimov J., Abdullayev B. Fosfor elementining o'simlik fiziologiyasidagi roli // Agro ilm. – 2022. – №2. – B. 26–29.
4. Qodirov A., Yo'ldoshev M. Kaliyli o'g'itlarning sabzavot ekinlari sifatiga ta'siri // Qishloq xo'jaligi ilmiy jurnali. – 2021. – №3. – B. 35–38.
5. Karimov J., Abdullayev B. NPK o'g'itlarining o'simlik o'sishi va hosildorlikka ta'siri // Agro ilm. – 2022. – №3. – B. 32–35.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH